

O‘ZBEKISTONDA XALQARO AUDIT STANDARTLARI (XAS)NI QO‘LLASH MASALALARI

Tursinova Muxlisa Baxtiyor qizi

Bank-moliya akademiyasi MSc – Bank ishi va
audit yo‘nalishi magistranti

Annotatsiya. Ushbu tezisda xalqaro audit standartlarining asosiy prinsiplari va talablari ko‘rib chiqilib, O‘zbekistondagi audit tashkilotlari va moliyaviy hisobotlar sifatini oshirishda ularning qo‘llanilishining zarurligi ta’kidlanadi. Shuningdek, mamlakatimizda audit sohasini rivojlantirish uchun zarur bo‘lgan normativ-huquqiy bazani takomillashtirish, malakali kadrlarni tayyorlash va xalqaro tajribalarni o‘rganish masalalari ham muhokama qilinadi.

Kalit so‘zlar: audit, auditorlik tekshiruvi, iqtisodiyot, moliyaviy hisobot, auditorlarni sertifikatlash. MXHS

O‘zbekistonda Xalqaro Audit Standartlarining (XAS) joriy etilishi moliyaviy shaffoflikni oshirish va xorijiy investitsiyalarni jalb qilish uchun katta imkoniyatlarni ochib berishi shubhasiz hisoblanadi. Biroq, ushbu imkoniyatlarning samaradorligiga xalqaro audit standartlari bilan tanish bo‘lgan malakali auditorlarning yetishmasligi, amaldagi tartibga soluvchi nazorat tizimidagi cheklovlar va moliyaviy hisobotlarning qat’iy rioya etilishiga madaniy qarshilik to‘sqinlik qilmoqda. Bu qiyinchiliklarni yengib o‘tish uchun O‘zbekiston auditorlarni tayyorlash dasturlariga sarmoya kiritishga ustuvor ahamiyat berishi, tartibga solish infratuzilmasini mustahkamlashi va axloqiy moliyaviy hisobot amaliyotiga ustuvor ahamiyat berish madaniyatni rivojlantirishi kerak. Xususan, auditorlik amaliyotida tekshiruvlarni rejalashtirish, o‘tkazish va tekshiruv natijalarini umumlashtirish jarayonida o‘z yechimini kutayotgan qator muammolarni bartaraf etish, ularning nazariy va uslubiy asoslarini takomillashtirish dolzarb ilmiy muammolardan biri hisoblanadi. Bunday

muammolarga birinchidan, buxgalteriya hisobi va auditorlik faoliyati bo'yicha qonun va normativ-hujjatlarning auditorlik amaliyotida talab darajasida qo'llanilmayotganligi, ikkinchidan, auditorlik tekshiruvini tashkil qilish va o'tkazishning amaliy va uslubiy jihatlari yetarlicha, chuqur tadqiq qilinmaganligi, uchinchidan, auditorlik tekshiruvi natijalarini auditorlik ish hujjatlarida umumlashtirish va rasmiylashtirishning xalqaro standartlar talablariga muvofiq amalga oshirilmayotganligi va to'rtinchidan, auditorlik riski va muhimlik darajasini aniqlash, audit ish sifati va auditorlik faoliyati samaradorlik ko'rsatkichlarini aniqlash hamda uni baholash uslubiyatining samarasiz qo'llanilayotganligi kabi masalalar zamonaviy talablar darajasida ishlab chiqilmaganligidir.

Sohadagi mavjud kamchiliklarni bartaraf etish yo'lidagi ilk qadamlardan biri O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 19-sentyabrdagi 3946-sonli "O'zbekiston Respublikasida auditorlik faoliyatini yanada rivojlantirish chora tadbirlari to'g'risida" gi qarori bo'ldi. Ushbu qarorda auditorlik faoliyati to'g'risidagi qonun hujjatlarini takomillashtirish, shu jumladan, xalqaro standartlar asosida, auditorlik xizmatlari sifatini oshirishga va ishbilarmonlar hamjamiyatining auditorlik tashkilotlari ishi natijalariga ishonchini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan auditorlik tashkilotlari ishi sifatini tashqi nazorat qilishning ta'sirchan tizimini shakllantirish; yoshlarni auditorlik kasbiga jalb etish, xususan, professional jamoat birlashmalarining tegishli oliy ta'lim muassasalari bilan faol hamkorligini ta'minlash kabi masalalar ko'zda tutilgan¹.

Audit standartlari deb, bu umumiy materiallar bo'lgan hamda auditorlarga tugallangan moliyaviy hisobotning auditini o'tkazishda ko'maklashadigan standartlarga nisbatan aytiladi. Ushbu standartlarda mustaqillik va mas'uliyatlik kabi kasbiy sifat belgilari, auditorlik xulosalari va tasdiqnomalariga qo'yiladigan talablar keltiriladi. Doimiy ravishda o'zgarish hamda globallashtirish jarayoni yuz

¹ «PQ-3946-сoH 19.09.2018. O'zbekiston Respublikasida auditorlik faoliyatini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida».

berayotgan iqtisodiyot sharoitida auditning xalqaro standartlari ham takomillashib boraveradi. Ya'ni, raqamli iqtisodning rivojlanishi natijasida yuzaga keluvchi o'zgarishlar moliyaviy hisobotlarni taqdim etishda bo'ladigan jarayonlarning o'zgarishini o'z ichiga olayotgan bir vaqtda audit o'tkazish yo'riqnomalarini ham ma'lum darajada o'zgarishini taqozo etmoqda.

Xalqaro Audit Standartlari talablarini joriy qilishdagi asosiy muammo bu – Xalqaro Audit standartlari talablari asosida auditorlik tekshiruvlarini tashkil etish masalasi hisoblanadi. Bugungi kunda XAS talablari Ozarbayjon Respublikasi, Armaniston Respublikasi, Qozog'iston Respublikasi, Qirg'iziston Respublikasi va Moldova Respublikalari auditorlik amaliyotida to'g'ridan to'g'ri milliy standart sifatida to'liq qo'llanilmoqda. Rossiya Federatsiyasi va O'zbekiston Respublikalarida bosqichma-boqich XASni milliy standartlar sifatida qo'llashga o'tish rejalashtirilgan. Bunda XASga o'tishda jahon amaliyoti tajribasini o'rganish va amaliyotda qo'llash jarayoni vakolatli davlat organlari bilan birgalikda asosan auditning jamoat professional tashkilotlari orqali amalga oshirilib kelinmoqda.

Shuning bilan birgalikda, O'zbekistonda xalqaro audit standartlarini qo'llashda yana bir yetakchi muammolardan biri hisoblangan mavjud auditorlarning xalqaro standartlar bo'yicha yuqori malakaga ega emasligi yuzasidan bir qancha islohotlar amalga oshirilmoqda. Xususan, auditorlarning sertifikatlashtirish tizimini takomillashtirish bo'yicha chora tadbirlarga asosan, auditning xalqaro standartlari bo'yicha xalqaro professional sertifikatlashtirish dasturlariga mos keladigan o'quv dasturlarini ishlab chiqish; audit xalqaro standartlarini chuqur o'rganish, uni amalda qo'llash ko'nikmalarini shakllantirishni nazarda tutuvchi “Buxgalteriya hisobi” va “Audit” fanlari bo'yicha yangilangan o'quv dasturlarini tasdiqlash va ta'lim jarayoniga joriy qilish kerakligi belgilangan.²

Auditning xalqaro standartlari Respublika hududida Vazirlar Mahkamasining

² «PQ-5210-сoн 04.08.2021. Auditorlarni sertifikatlashtirish tizimini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida».

2022-yil 11-apreldagi “O‘zbekiston Respublikasi hududida qo‘llash uchun auditning xalqaro standartlarini tan olish tartibi to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash haqida”gi 171-sonli qarori asosida amaliyotga joriy etish jarayoni amalga oshirilmoqda. Mazkur Qarorga muvofiq, auditning xalqaro standartlari 8 bosqichdagi vazifalar asosida Moliya vazirligi, buxgalterlar va auditorlar milliy assotsiatsiyasi, auditorlar palatasi hamda auditorlik tashkilotlari hamkorligida O‘zbekiston hududida auditning xalqaro standartlarini tan olish tartibiga doir vazifalar amalga oshirilib kelinmoqda. O‘zbekiston moliya vazirligi tomonidan “2022-yil 1-noyabrga qadar auditning xalqaro standartlari bo‘yicha bepul o‘qitish ta’lim platformasini yaratish choralarini ko‘rish” vazifasi yuklatilib, kelgusi yildan e’tiboran, xalqaro standartlar asosida to‘liq hajmdagi auditorlik xizmatlarini ko‘rsatishi belgilangan.

Oxirgi o‘n yillikda dunyoda audit xizmatlari bozorining asosiy elementlaridan biri bu auditorlik amaliyotida xalqaro audit standartlari(keyingi o‘rinlarda XAS)ni qo‘llash amaliyoti bo‘lib kelmoqda. MDHga a’zo davlatlarning auditorlik faoliyati milliy tizimlarining o‘xshash jihati auditorlik faoliyatini tartibga solishda XASni asosiy vosita sifatida qabul qilishlaridadir. Yondashuvning bunday konseptual birligi quyidagi asosiy sabablar bilan o‘zaro bog‘langan: Birinchidan, hozirgi davrda mustaqil xalqaro nodavlat institutlari tomonidan ishlab chiqilayotgan XASda auditorlik faoliyatiga qo‘yiladigan universal va sifatli talablar tizimini o‘z ichida mujassamlashtirganligi; Ikkinchidan, MDHga a’zo davlatlarning milliy iqtisodiyotida investitsiyalarni rag‘batlantirish, milliy kapital bozorlarini faollashtirish, bundan tashqari, zamonaviy hayotda xalqaro tan olingan MHXS va XASdan foydalangan holda investorlar uchun qulay axborot muhitini yaratishga bo‘lgan intilishning yuqoriligi; Uchinchidan, XASning oxirgi yillardagi xalqaro ommabopligi keskin oshdi, ko‘pgina davlatlarda XAS talablari to‘g‘ridan to‘g‘ri qabul qilindi. Shu munosabat bilan, XAS ayrim davlatlarning jahon siyosatiga qo‘shilishi elementi sifatida qaraldi. Shuningdek, MDHga a’zo davlatlar tarkibidagi Ozarbayjon Respublikasi, Qozog‘iston Respublikasi, Qirg‘iziston

Respublikasi, Moldova Respublikasi, Rossiya Federatsiyasi va O‘zbekiston Respublikalarida XASni joriy qilishning milliy dasturlari ishlab chiqilib, bosqichma-bosqich amaliyotga joriy etib kelinmoqda. Mazkur dasturlarni amalga oshirish audit institutlari hamda boshqa organlar bilan birgalikda moliya vazirligiga yuklatildi.

XAS talablarini joriy qilishdagi asosiy muammo bu – XAS talablari asosida auditorlik tekshiruvlarini tashkil etish masalasi hisoblanadi. Bugungi kunda, ko‘pgina MDHga a‘zo davlatlar, jumladan, Belorussiya Respublikasi, Rossiya Federatsiyasi, Tojikiston Respublikasi, O‘zbekiston Respublikasi audit o‘tkazish XAS asosida ishlab chiqilgan milliy standartlar asosida auditorlik tekshiruvlarini o‘tkazib kelmoqda. Ta’kidlash joizki, ayrim MDHga a‘zo davlatlarda XAS talablari to‘g‘ridan to‘g‘ri auditorlik amaliyotida to‘liq qo‘llanilib kelinmoqda. Bugungi kunda XAS talablari Ozarbayjon Respublikasi, Armaniston Respublikasi, Qozog‘iston Respublikasi, Qirg‘iziston Respublikasi va Moldova Respublikalari auditorlik amaliyotida to‘g‘ridan to‘g‘ri milliy standart sifatida to‘liq qo‘llanilmoqda. Rossiya Federatsiyasi va O‘zbekiston Respublikalarida bosqichma-boqich XASni milliy standartlar sifatida qo‘llashga o‘tish rejalashtirilgan. MDHga a‘zo davlatlarda XASga o‘tishda jahon amaliyoti tajribasini o‘rganish va amaliyotda qo‘llash jarayoni vakolatli davlat organlari bilan birgalikda asosan auditning jamoat professional tashkilotlari orqali amalga oshirilib kelinmoqda.

Amaliyotga tadbiiq etish hamda qo‘llashdagi qiyinchiliklarga qaramay, xalqaro audit standartlaridan samarali foydalanish O‘zbekiston Respublikasida mavjud tashkilot hamda kompaniyalarining jahon bozorida raqobatbardoshligini sezilarli darajada oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. «PQ-3946-сoн 19.09.2018. O‘zbekiston Respublikasida auditorlik faoliyatini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida». Просмотрено 19 апрель 2024 г. <https://lex.uz/ru/docs/-3914502>.

2. «PQ-5210-сон 04.08.2021. Auditorlarni sertifikatlashtirish tizimini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida». Просмотрено 19 апрель 2024 г. <https://lex.uz/docs/-5552197>.
3. «VM-171-son 11.04.2022. O'zbekiston Respublikasi hududida qo'llash uchun auditning xalqaro standartlarini tan olish tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida»
4. Hamdamov B.Q. O'zbekiston iqtisodiyotining hisob va hisobot tizimida auditorlik nazoratini rivojlantirishning uslubiy asoslari: i.f.d. ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dis. avtoref. Toshkent – 2007. –33 b.
5. «Auditning xalqaro standartlari» 2020. B.K Hamdamov.
6. Audit (Darslik) 2011. Tulaxodjayeva M.M va boshqalar.
7. «MDH ga a'zo davlatlarda auditning xalqaro standartlarini qo'llash xususiyatlari» maqola 2024. I.I Meliyev “Alfraganus” nodavlat universiteti “Moliya” kafedrası professori.
8. <https://lex.uz> – O'zbekiston Respublikasi qonunchilik hujjatlari portal.

